

#20
Été 2019

LA LETTRE /

Laboratoire
d'Économie
d'Orléans

LEO

Dossier : **Georges
Gallais-Hamonne**
ou la finance
par passion

dans
ce numéro

- Éditorial / 3
- Dossier / 4
- Vie des équipes / 10
- Séminaires / 10
- Distinctions, prix, nominations / 11
- Les nouvelles brèves / 11
- Organisations de colloques / 12
- Publications / 13
- Contributions à ouvrages / 14
- Ouvrages / 15
- Contrats de Recherche / 16
- Relations Internationales / 18
- Études doctorales / 19
- La vie du LABO / 20
- Agenda / 21

LÉO

Le Laboratoire d'Économie d'Orléans, Formation de Recherche en Évolution 2014 est dirigé par Christophe HURLIN et Alexis DIRER. Il compte 41 enseignants-Chercheurs, 4 post-doctorants et 3 collaborateurs administratifs. L'activité scientifique est structurée en trois équipes de recherche : **Macroéconomie finance** : Responsable : Alexis DIRER *Gouvernance et réglementation dans les systèmes financiers / Politiques monétaires et budgétaires dans des unions monétaires / Croissance* / **Économétrie** : Responsable : Sessi TOKPAVI *Économétrie financière / Économétrie des séries temporelles / Données de panel.* / **Équipe Économie Internationale et Développement Durable (EI2D)** : Responsables : Daniel MIRZA et Camelia TURCU *Effets de la mondialisation sur le travail (normes sociales, migration) / Le commerce et le capital étranger / Économie de l'environnement / Intégration économique européenne.*

Directeur de la publication : Christophe HURLIN /
Rédaction et conception : Mélie HÉNAULT,
Colette COLLIER-GÉDOUX et Thierry MONTALIEU /
Réalisation graphique : www.goodby.fr

Laboratoire d'Économie d'Orléans
FRE 2014 CNRS
Université d'Orléans
Rue de Blois - BP 26739
45067 Orléans Cedex 2
Secrétariat : Mélie HÉNAULT
☎ + (33) (0)2 38 41 70 37
✉ leo@univ-orleans.fr

L'Université d'Orléans et le LEO ont accueilli le 68^{ème} congrès de l'Association Française de Science Economique du 17 au 19 juin 2019. L'occasion pour nous de présenter le rôle de cette organisation et de témoigner notre fierté d'être les hôtes de l'évènement.

L'AFSE : une association pour la promotion de la recherche en science économique

Pourquoi une association professionnelle des économistes ? L'AFSE s'attache tout particulièrement à encourager : la discussion et la diffusion des travaux académiques français et étrangers ; la formation des jeunes économistes se destinant à une carrière universitaire ou à des fonctions dans les secteurs privé ou public ; l'emploi des économistes (job market) ; la qualité du débat économique en l'éclairant de façon contradictoire et pluridisciplinaire.

Pour reprendre les mots de son actuel Président (Claude Diebolt) : « L'AFSE n'a toutefois de sens qu'à travers la force des membres qui la compose. Que vous soyez à l'Université, dans les grands organismes de recherche, dans l'administration ou les entreprises, j'invite chacun de vous, chaque membre de l'AFSE, à prendre des initiatives pour le développement de notre association, et plus largement pour le rayonnement de la science économique française ! »

Le LEO, hôte d'un évènement majeur de la vie scientifique nationale et internationale

La vie scientifique du laboratoire est rythmée par les séminaires hebdomadaires, par les séminaires « doctorants », par les soutenances de thèse, par les séjours de chercheurs étrangers invités et bien entendu par l'organisation de journées scientifiques, ateliers et colloques (5 à 6 évènements par an en moyenne). Mais l'accueil à Orléans de centaines de chercheurs du monde entier n'est pas si fréquent, y compris à l'échelle pluridisciplinaire de notre université. C'est dire le bonheur mais aussi la saine pression qui ont agité nos couloirs depuis plusieurs mois.

Notre savoir-faire pour l'accueil de grands congrès et conférences

Comptant sur des enseignants-chercheurs impliqués dans les réseaux de recherche, un staff administratif très professionnel et une équipe de doctorants soudés, le LEO est armé pour accueillir des évènements de grande dimension par le nombre des participants et de forte résonance internationale par la qualité des communications et des conférences invitées. Il s'agit à la fois d'un objectif collectif à reproduire régulièrement, d'une fierté légitime à participer au débat scientifique et de la démonstration de nos capacités

Georges Gallais-Hammonno

ou la finance par passion

une petite histoire d'un axe fondateur de la recherche en économie à Orléans¹

Georges Gallais-Hammonno nous a quittés le 2 juin dernier ; aussi, la lettre du LEO propose de lui rendre hommage en témoignant de sa remarquable contribution scientifique et de sa formidable érudition. Membre fondateur de l'Institut Orléanais de Finance (IOF, créé en 1974) devenu LEO en 1996, notre collègue a inscrit son itinéraire de recherche sous la

bannière de la finance (parmi d'autres thèmes pour un total de 14 ouvrages et 55 articles), d'abord en contribuant à la diffusion des nouveaux savoirs en finance et à leur vulgarisation au cours des années 70-80. Puis, créateur du domaine de recherche de la finance historique, Georges a beaucoup publié sur cette thématique et a exercé, jusqu'à très récem-

ment, de nombreuses responsabilités scientifiques : membre du comité scientifique de la Mission historique de la Banque de France, Président du Conseil scientifique de l'EQUIPEX Données financières historiques, Président de la Société de statistiques de Paris et de l'Association Française de Finance. Son rayonnement international s'est traduit par de nombreuses distinctions étrangères, de Bruxelles et Timisoara à Chicago.

I - Une contribution à la diffusion de la finance moderne en France et en Europe

De très nombreux aspects de la finance ont été abordés dans les travaux de Georges Gallais-Hammonno qu'il s'agisse d'approches très appliquées comme la mesure de la performance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou le rendement des actifs boursiers ou d'aspects théoriques avec la diffusion de la théorie moderne du portefeuille ou enfin du fonctionnement (ou dys-

¹Ce dossier est le fruit d'une sélection de travaux de Georges Gallais-Hammonno dans la première partie et d'une synthèse de ses recherches en finance historique réalisée par Christian Rietsch dans la seconde partie. La rédaction remercie Franck Jovanovic pour ses commentaires.

Georges Gallais-Hamonne ou la finance par passion (suite)

fonctionnement) des marchés dérivés et des fonds spéculatifs. Nous proposons ci-dessous quelques illustrations significatives tirées des publications de notre collègue.

Extrait de « La gestion des SICAV jugée par un test statistique », *Journal de la Société de la Statistique de Paris*, mars 1970².

Depuis la malheureuse expérience de Law au XV^{ème} siècle, la France a toujours éprouvé une grande méfiance vis-à-vis de toute innovation dans le domaine bancaire ou financier. C'est pourquoi l'année 1963 représente, à nos yeux, une date importante : quarante ans après les États-Unis qui ont inventé la formule, et quatorze ans environ après nos partenaires du Marché commun, la France se dotait d'une des seules institutions financières capables de collecter l'épargne effectuée par les classes moyennes qui, dans un pays avancé, représentent la majorité des épargnants.

Un Comité, créé en 1962 par le ministre des Finances, M. Giscard d'Estaing, faisait partie d'une politique d'ensemble visant à faire de Paris une place financière internationale. Ce Comité avait pour objectif spécifique de « rechercher les moyens propres à assurer (...) le financement des objectifs économiques et sociaux que nous nous sommes fixés ».

Le problème des SICAV – un des points parmi d'autres étudiés par le Comité – n'était pas nouveau car la loi de finances de 1957 prévoyait expressément leur création, mais les textes d'application n'avaient pas été pris.

En mai 1963, après neuf mois de travail (et de discussions parfois vives, entre autres sur le problème de savoir si le « panachage » des actions et des obligations à l'intérieur du portefeuille des SICAV devait être réglementé ou laissé à leur discrétion) le Comité recommandait unanimement la création des SICAV. Cette recommandation fut suivie d'effet puisque les SICAV furent juridiquement consacrées par le décret du 20 septembre 1963.

Peut-on juger scientifiquement la qualité de la gestion d'une SICAV ? La gestion d'une SICAV (indiquée par l'évolution de sa valeur liquidative) ne peut être jugée comme « bonne » que si elle est supérieure aux résultats d'une SICAV théorique. Une telle analyse demande donc la construction d'une SICAV *théorique* et des calculs qui permettent de faire intervenir les lois statistiques.

Une seule conclusion semble s'imposer : la majeure partie des SICAV analysées tant du point de vue des résultats financiers que de celui du test statistique ont *fait la preuve de l'excellence de la gestion par des spécialistes* et elles ont réalisé ce que l'on attendait d'elles. À cela, on peut ajouter que leur existence ouvre des possibilités très nombreuses de recherches :

- il faudrait affiner ce test en tenant compte des marchés étrangers et peut-être des compartiments économiques ;
- il faudrait analyser l'influence de l'argent frais que les SICAV recueillent sur leurs résultats. Si une corrélation positive était trouvée, ce serait un cas intéressant où l'intérêt de la SICAV et de ses actionnaires coïnciderait avec l'intérêt général,

qui est d'intéresser le maximum de petits épargnants à cette gestion collective de l'épargne ;

- il faudrait aussi comparer l'évolution des valeurs liquidatives des Sociétés d'Investissement fermées par rapport à celle des SICAV : ce pourrait être instructif pour tout le monde.

Nous voyons donc qu'il y a du « pain sur la planche » à condition que les SICAV s'intéressent et poussent à de tels travaux et à condition que les chercheurs bénéficient des moyens modernes de recherche économique.

Extrait de « La finance moderne à l'honneur : le Prix Nobel décerné à M. Markovitz, W. Sharpe et M. Miller (avec J. Berthon), *Revue Banque*, décembre 1990 (repris in *Problèmes Économiques*, janvier 1991³) .

Le jury du prix Nobel d'Économie 1990 a couronné H. Markowitz, W. Sharpe et M. Miller « pour leurs travaux novateurs sur la théorie économique financière et le financement des entreprises ». Considérés comme les fondateurs de la finance moderne, ces universitaires sont spécialisés dans un domaine extrêmement pratique. Leurs théories ont connu un développement exceptionnel sur la période 1950-90 accompagnant ou même parfois conduisant à l'expansion et à la mutation des marchés financiers. L'article « portfolio selection » publié en 1952 par Markowitz dans le *Journal of Finance*, propose pour la première fois une approche statistique des fluctuations boursières ; le modèle « moyenne-variance » de sélection des portefeuilles. Pour un niveau de risque donné (écart-type), la méthode permet de définir un ensemble de portefeuilles efficients. Sharpe proposera par la suite un raffinement

² Note de la rédaction : L'un de ses premiers travaux. La conclusion de l'article souligne à merveille la curiosité intellectuelle de l'auteur et sa volonté d'assurer de bonnes conditions de recherche future.

³ Note de la rédaction : notre propos n'est pas ici de débattre de la validité de l'approche MEDAF mais d'indiquer l'importance des travaux de ces auteurs dans la gestion de portefeuille.

Georges Gallais-Hamonne ou la finance par passion (suite)

en séparant le « risque systématique » lié à l'indice boursier de la volatilité spécifique d'un titre (*la révolution bêta*) puis une généralisation à travers le « modèle d'équilibre des actifs financiers ».

Pour reprendre les propos de Markowitz à l'occasion d'une conférence à Paris en 1992 et dont la traduction dans le JSSP fut assurée par Georges : « Finalement, ce que j'ai proposé en 1952 peut se résumer en deux propositions.

Première proposition : ce qui compte, ce n'est pas le titre individuel mais le portefeuille. Vous n'investissez pas votre argent dans une seule action mais au contraire dans un groupe d'actions, c'est-à-dire dans un portefeuille. Quand vous gérez un milliard de dollars vous ne téléphonez pas à votre agent de change pour lui demander quel est « le tuyau » du jour !

Seconde proposition : le vrai problème est de **trouver la bonne méthode pour construire votre portefeuille**, c'est-à-dire le portefeuille efficient correspondant à la rentabilité maximale que vous pouvez obtenir compte-tenu du degré de risque que vous acceptez de courir. »

Extrait de « Déclin d'un marché à terme et inefficacité de la couverture, l'exemple du cacao et du café à Paris », (avec M. Diarra et R. Njiki), *Revue d'Economie Financière*, n°20, 1992⁴.

Des trois fonctions économiques reconnues aux marchés à terme (transfert du risque de prix, information sur les prix futurs et stabilisation du prix comptant), la fonction d'assurance contre les fluctuations de prix

est certainement la plus importante. En fait, elle constitue la condition nécessaire à l'existence et à la survie d'un marché à terme. L'histoire est maintenant longue des contrats qui n'ont vécu que quelques mois parce qu'ils n'avaient pas réussi à convaincre les professionnels de les utiliser comme instruments de couverture.

Les résultats obtenus confirment ce que les professionnels ont, depuis deux ans, ressentis plus ou moins clairement : le fait que les marchés parisiens du café et du cacao ne permettent plus de se couvrir avec un minimum d'efficacité. D'où un processus cumulatif de déclin difficilement réversible. Des professionnels quittent ces marchés car, aux risques d'une couverture « directe » de mauvaise qualité, ils préfèrent les risques d'une couverture « croisée », finalement de meilleure qualité, sur les marchés de Londres et de New-York.

Avec leurs départs, la liquidité phénoméne crucial diminue, les opérations de couverture à Paris deviennent encore moins efficaces, ce qui entraîne d'autres départs ; et ainsi de suite jusqu'à disparition pure et simple des transactions. Ce qui semble bien être arrivé à Paris.

Ce type de problème ne semble pas être le cas heureusement des marchés à terme financiers. Sous l'angle « industriel » ou « institutionnel », leur problème est seulement de proposer des contrats qui intéressent les professionnels. Et le MATIF a déjà fait l'expérience du contrat « inadapté » avec le contrat « Bons du Trésor ». Mais l'expérience malheureuse des contrats « cacao » et « café » rappelle que les marchés à terme ne peuvent effectuer leur mission que

si les professionnels intéressés à se couvrir sont suffisamment nombreux pour entraîner dans leur sillage les spéculateurs, afin que le marché soit « liquide » et que les prix reflètent le mieux possible le consensus sur l'avenir des intervenants.

Extrait de « La rentabilité réelle des actifs boursiers de 1950 à 1992 » (avec P. Arbulu), *Revue Economie et Statistiques*, janvier 1995 (repris in *Problèmes Economiques*, septembre 1995).

La rentabilité réelle des placements entre 1950 et 1992, soit sur une période longue de quarante-trois ans, a été évaluée en transformant les indices boursiers en portefeuilles. Les travaux présentés, basés sur une méthodologie nouvelle pour le portefeuille obligataire, sont réalisés sous l'hypothèse forte du réinvestissement du revenu annuel. Deux résultats confirment ceux des études antérieures : l'or a eu une rentabilité médiocre, alors que les actions s'avèrent, une fois de plus, le placement le plus performant sur le long terme. Par contre, pour la première fois depuis 1914, le placement obligataire a préservé le pouvoir d'achat de l'épargne investie.

Ainsi, d'une part, les actifs cotés se révèlent rémunérateurs, d'autre part, leurs résultats sont aléatoires ou risqués car les fluctuations boursières sont parfois extrêmement brutales. Il n'existe pas d'alternative à ce lien rentabilité-risque, mais seulement une stratégie : la patience. Plus la durée de détention est longue, plus la volatilité des cours diminue et converge vers un degré insupportable de fluctuation qui reste toutefois élevé : 15 % pour les actions et 4 % pour les obligations.

⁴ Note de la rédaction : la stabilisation des recettes d'exportation de nombreux pays en développement est directement liée à l'efficience des marchés à terme.

Georges Gallais-Hamonno ou la finance par passion (suite)

Extrait de « La nécessité de corriger les rentabilités des hedge funds, preuve empirique et méthode de correction », (avec Thi Thanh Nguyen et T.H. Hoang), *Revue Banque & Marchés*, n°96, septembre-octobre 2008⁵.

Les performances extraordinaires réalisées par les *hedge funds* durant les deux dernières décennies du XX^{ème} siècle, tout particulièrement durant la longue période haussière des années 1990, les ont mis alors sur le devant de l'industrie de la gestion d'actifs. Ces fonds, autrefois réservés uniquement aux individus fortunés, sont devenus à cette époque un des véhicules de placement préférés des investisseurs institutionnels et ont commencé à s'ouvrir indirectement aux investisseurs individuels par l'entremise d'OPCVM ou de fonds de pension investissant dans les *hedge funds*.

Dans cette recherche, deux méthodes permettant d'éliminer la corrélation sérielle des rentabilités des *hedge funds* et de reconstituer une série de rentabilités dites « déliées » : celle de Geltner (1993) et sa généralisation par Okunev et White (2003) et celle de Getmansky, Lo et Makarov (2004) sont examinées. Les conclusions principales portent essentiellement sur l'impact du déliage et de la méthode de déliage retenue sur les caractéristiques financières des rentabilités des *hedge funds* ainsi que sur leurs performances absolue et relative.

Plusieurs enseignements émergent de cette étude. Premièrement, les caractéristiques financières des *hedge funds* après déliage sont profondément modifiées. La moyenne

obtenue reste la même mais le niveau de risque est très largement augmenté. Selon la procédure de correction, l'écart-type augmente en moyenne de 25 % et même de 37 % ; la *skewness* ne semble pas avoir d'influence notable, au contraire de l'excès de *kurtosis* qui indique qu'une forte majorité de *hedge funds* court un risque « anormal » de *krach* à la baisse. Ces deux dernières évidences empiriques sont un apport original à la littérature qui s'est intéressée uniquement à l'écart-type des rentabilités et qui a négligé les troisième et quatrième moments de la distribution. La conséquence est que la performance absolue des *hedge funds* se détériore considérablement après la correction de l'autocorrélation, détérioration d'au moins 20 %, voire 25 % en moyenne, selon la procédure utilisée et la mesure de performance retenue. Si une vision cursive des classements donne l'impression que ces derniers sont peu modifiés, une analyse plus fine montre qu'un changement de rang touche 20 % des cas. En plus, il existe plusieurs cas de fort « déclassement » et de fort « surclassement » – ces derniers corrigeant le désavantage que subissent les indices non lissés quand ils sont comparés à des indices lissés. Enfin, le choix de la méthode de déliage semble assez neutre, les chiffres calculés selon les deux procédures étant très proches quand ils ne sont pas identiques. On peut seulement noter que la méthode de G-OW est plus « brutale » dans l'abaissement des performances réalisées, ce qui doit provenir du fait qu'elle diminue plus fortement que GLM l'écart-type. Dans la mesure où cette méthode est plus facile à mettre en œuvre, elle pourrait être privilégiée par les professionnels. Ces trois séries de

résultats ont des implications importantes pour les gérants de *hedge funds* comme pour les autorités régulatrices. Nous confirmons l'existence mi-naturelle et, sans doute, mi-intentionnelle du lissage des rentabilités pour certaines stratégies de *hedge funds*. Ne pas tenir compte de cette caractéristique conduit à sous-estimer fortement le risque couru et à surestimer la performance de ceux-ci. À une époque où on se préoccupe avec raison « d'éthique » et de « bonne gouvernance », la transparence demande que le vrai risque des *hedge funds* soit connu et la morale exige que les gérants soient « notés » selon leurs vraies performances.

II – Les travaux en finance historique

À l'occasion d'une visite au conservateur de la bibliothèque administrative de l'hôtel de ville de Paris, celui-ci fait admirer à Georges Gallais-Hamonno quelques-unes des somptueuses reliures anciennes qui garnissent son bureau, parmi lesquelles la liste des tontiniers de 1689. C'est ce hasard qui va décider le chercheur à ouvrir un nouveau pan dans son travail, les tontines, un sujet sur lequel il reviendra de nombreuses fois. En premier lieu, il reprend ses travaux sur la notion de risque dans la finance moderne pour rédiger en 2005, avec L. Monsigny et N. Zamfirescu : *Le risque de montant des primes de rentes viagères : l'exemple de la loterie-tontine de 1743* in *Revue Économique*, 2006. Puis, avec Jean Berthon, il introduit

⁵ Note de la rédaction : on reste frappé par l'actualité de certains commentaires que nous présentons ici.

Georges Gallais-Hamonno ou la finance par passion (suite)

un certain nombre de notions actuarielles et assurancielles dans son ouvrage *Les emprunts tontiniers de l'Ancien Régime, un exemple d'ingénierie financière au XVIII^{ème} siècle*, Publications de la Sorbonne, 2008). Un peu plus tard, il en fera une synthèse ("*Les emprunts tontiniers du royaume de France, 1689-1759*" in *Une histoire de la dette publique en France*, 2017).

Dans l'ouvrage de référence sur les tontines qui vient d'être publié par les soins de Ph. Hellwege en 2018, *The Past, the Present and the Future of Tontines* (Duncker et Humblot), Georges Gallais-Hamonno, avec C. Rietsch, précise la vie de l'inventeur des tontines, l'aventurier financier Tonti (Lorenzo Tonti, 19-48), tandis qu'une autre étude procède à une comparaison internationale de la pratique des tontines au XVII^e et XVIII^e siècle (*Financial Engineering in the 17th and 18th centuries: Tontines in England, France and Ireland*, 49-78).

Avide de connaissances jusqu'à la fin, il a participé encore comme membre rapporteur à la thèse de P. Hébrard en 2018 (*Les tontines et rentes viagères de la monarchie française, de leur création sous Louis XIV à leur liquidation par la convention nationale*).

Ses travaux sur les tontines l'amènent à approfondir l'étude de la première table de mortalité réalisée par A. Deparcieux en 1746. Il apparaît dans trois articles dans la réédition de l'ouvrage de référence, le premier qui fait le point sur *Les sources de Deparcieux : les deux premiers emprunts tontiniers de 1689 et 1696*, un autre avec J. Berthon (*La structure de la table de mortalité de Deparcieux*), un dernier avec C. Rietsch (*La table de mortalité de Deparcieux et ses suites*).

Ses recherches l'amènent aussi à préciser un certain nombre d'opérations financières qui sont originales par leur technique, parfois en avance sur leur temps, parfois d'une maladresse insigne amenant leur échec. C'est ainsi que, dès 2009, il montre "*L'extraordinaire modernité technique du "Grand Parti de Lyon" de 1555*", un emprunt de Henri II qui connaîtra bien des tribulations par la suite. Il utilisera d'ailleurs cet exemple comme illustration dans son cours d'*Histoire financière* qu'il donnera à la faculté, cours qui a connu un succès exceptionnel pour une matière qui, à première vue, ne semblait pas susceptible d'attirer grand monde ; longtemps après encore ses étudiants évoquaient avec nostalgie le dynamisme du professeur, sa voix caractéristique et l'extraordinaire quantité de connaissances que l'enseignant arrivait à donner en quelques heures dans des domaines qui surgissaient d'un lointain passé, mais se révélaient d'une modernité insoupçonnée.

Un peu plus tard, dans l'étude de différents emprunts de la monarchie française et anglaise, Georges Gallais-Hamonno explique bien que, si la monarchie anglaise a fini par gérer de manière beaucoup plus sérieuse la dette publique, il n'en a pas toujours été ainsi. Les emprunts publics ont commencé de façon assez chaotique en Grande-Bretagne comme il le démontre dans une communication en français (avec C. Rietsch "*Le logique échec de l'emprunt-loterie anglais de 1697*") et d'une publication de référence en anglais et dont il n'était pas peu fier (avec C. Rietsch "*Learning by doing: the failure of the 1697 Malt Lottery Loan*" in *Financial History Review*, 2013). Il revient sur cette problématique avec C. Rietsch, dans l'étude d'opérations financières particulièrement ambiguë « *Tontine et*

rentes viagères en 1693 en Angleterre" (*Revue Française d'Économie* 2016).

Parallèlement aux travaux qui se rapportent aux tontines, Georges Gallais-Hamonno s'intéresse au marché des actions, des obligations, et des rentes à la bourse de Paris.

D'une part, il réalise un certain nombre d'études sur ces sujets. Ainsi "*Les emprunts de la Ville de Paris durant l'Entre-deux-guerres in Trois siècles d'histoire financière française, Vol. III, le XX^{ème} siècle* – ou bien "*La création d'un marché obligataire moderne : les emprunts de la Ville de Paris au XIX^{ème} siècle dans l'ouvrage Le marché financier français au XIX^{ème} siècle : aspects quantitatifs des acteurs et des instruments à la Bourse de Paris* dont il est le coordonnateur.

D'autre part, il dirige des étudiants dans leurs travaux de thèse sur ces sujets. Parmi ces derniers, les thèses de P. Arbulu (*Le marché parisien des actions au XIX^e siècle : performance et efficacité d'un marché émergent* ; 1998), de J-M. Vaslin (*Le marché des rentes françaises au XIX^e siècle et la crédibilité financière de l'État* ; 1999), d'A. Rezaee (*Le marché des obligations privées français au 19^{ème} siècle* ; 2004), d'A. Viaene (*L'efficacité de la Bourse de Paris au 19^{ème} siècle : une confrontation théorique face aux données empiriques des marchés à terme et à prime* ; 2002), de D. Le Bris (*Florilège d'études financières utilisant un nouvel indice pour les actions françaises de 1854 à 1996* ; 2009) sont tout à fait remarquables et renouvellent les connaissances sur le sujet, en appliquant des traitements statistiques et économétriques aux données financières d'il y a un siècle et demi, rejoignant ainsi les théories modernes de la finance.

Georges Gallais-Hamonno ou la finance par passion (suite)

Au croisement du marché boursier et de la gestion de la dette publique, de sa cotation, de son éventuel défaut, il dirige la thèse de L. Ureche-Rangau en 2002 (*Volatilité et défaut d'une dette souveraine : le cas des emprunts roumains cotés à Paris entre 1919 et 1939*).

Alors qu'il dirige la thèse de Thi-Hong-Van Hoang sur *Le marché parisien l'or de 1941 à 2009 : histoire et finance* (2010), une nouvelle fois, la chance lui sourit : dans ses recherches il découvre les carnets d'un agent de change qui achetait de l'or sur le marché parallèle durant la deuxième guerre mondiale. Il peut

ainsi appliquer les théories modernes de formation de prix, d'anticipation et d'efficience informationnelle au marché clandestin de l'or. Plusieurs publications en découlent : d'abord une étude exploratoire avec Thi-Hong-Van Hoang et Huyen Nguyen Thi Thanh : *Informational Efficiency of the clandestine and official gold markets in Paris* (*Economics Letters* 2015, Vol. 126 28-30), puis une reprise approfondie avec Thi-Hong-Van Hoang et K. Oosterlinck dans *Price formation on clandestine markets: the case of the Paris Gold Market during the Second World War*. *Economic History Review* 2018 Vol. 1-25.

Son cours d'histoire financière d'une part, l'ensemble de ses études thématiques ou globales d'autre part l'amènent à réfléchir à la nature même de sa pratique. C'est ainsi que Georges Gallais-Hamonno intervient à la conférence de clôture du colloque bi-annuel du Portugal à Coimbra en 2008 par une synthèse qui a marqué les auditeurs : « *Finance historique* » versus « *Histoire financière* ».

Arrivées

➤ **Emaël Berlu** est arrivée au laboratoire le 25 février pour y effectuer son stage de licence professionnelle marketing et communication des organisations du spectacle, de l'événementiel et des loisirs de l'IUT Belfort-Montbéliard. Grâce à son professionnalisme et son enthousiasme, elle a apporté au laboratoire une aide précieuse dans la préparation du congrès de l'AFSE.

Séminaire du mardi

Ce séminaire se tient tous les mardis de mi-septembre à mi-juillet. Il permet aux enseignants-chercheurs ainsi qu'à des intervenants extérieurs invités de présenter leurs travaux et de bénéficier des remarques d'un discutant. Du 22 janvier 2019 au 25 juin 2019, 14 communications ont été présentées, dont 10 par des chercheurs extérieurs : Béatrice Boulu-Reshef (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Antonia López Villavicencio (GATE, Université Lumière Lyon 2), Florent Bresson (CERDI, Université d'Auvergne), Cyriac Guillaumin (*Université Grenoble Alpes, France*), Virginie Monvoisin et Jean-François Ponsot (Université de Grenoble), Florence Huart (Université de Lille), Oana Calavrezo (Unédic & LEO), Julie Lochard (ERUDITE, Université Paris Est Créteil), Sandrine Kablan (ERUDITE, Université Paris Est Créteil), Mehmet Pinar, (Edge Hill University).

.....
Contact : Yannick Lucotte
yannick.lucotte@univ-orleans.fr
.....

Séminaire JOB Market

Un séminaire Job Market a eu lieu le mardi 9 avril 2019.

Quatre candidats ont présenté leurs travaux :

Par ordre de passage :

- **Samuel Ligonnère**
Laboratoire ENS Paris-Saclay
- **Clément Mathonnat**
CERDI-IRD-CNRS, Université Clermont Auvergne
- **Anthony Paris** - EconomiX,
Université Paris Nanterre
- **Victor Stéphane** - CERDI,
Université Clermont Auvergne

Distinctions, prix, nominations

Distinctions, Prix

➤ À l'occasion du séminaire doctorant sur l'entrepreneuriat (17-19 Juin 2019), organisé par Pépite Centre-Val de Loire, l'Université d'Orléans, l'Université de Tours et l'Institut national de la recherche agronomique, **Nadine Mogode Mbaibedje** a représenté le laboratoire d'Economie d'Orléans. Son groupe a gagné le 2^{ème} prix pour le projet « Surv'Energy – Save Humanity ». Le Jury était composé de Marc Guérin – Délégations Régionales à la Recherche et à la Technologie, Françoise Archambault, Mélanie Cavalheiro – Programme EDIFICE, et Ioan Todinca – Vice-Président de l'Université d'Orléans. Pour les étudiants qui désirent poursuivre l'aventure de l'entrepreneuriat, des dispositifs sont également mis en place comme le Statut National Etudiant Entrepreneur ou le Mastère spécialisé Création d'entreprise innovante et socialement responsable.

Nominations

➤ **Raphaëlle Bellando** fait partie des personnalités qualifiées siégeant au Haut Conseil de la Stabilité Financière dont le mandat a été renouvelé pour cinq années. Cet organe, présidé par le Ministre de l'Economie et des Finances, est l'autorité macroprudentielle française chargée d'exercer la surveillance du système financier.

Documents

Les nouvelles brèves

- **Michel Lelart** a vu son éméritat renouvelé par le CNRS pour cinq années.
- **Marc Nikitin** a vu son éméritat renouvelé par l'Université pour trois années.

Retrouvez-nous !

Organisation de colloques

et implication dans les réseaux de recherche

Marcel Voia, co-organisateur de la
Econometrics of Networks Conference

May 16-17, ULBS, Paltinis, Romania

📍 <http://conferences.ulbsibiu.ro/aie42/call-for-papers.php>

Les 17, 18 et 19 juin 2019

**AFSE 2019 : 68^{ème} Congrès de l'Association Française
de Science Economique**

Faculté de Droit, Economie et Gestion - Orléans

Conférenciers invités :

Jeffrey Wooldrige, Université d'État du Michigan

Thomas Phillippon, Université de New-York

Claude Diebolt - Président de l'AFSE

INFER 2019 :

5th INFER/HenU Workshop on Applied Macroeconomics

29-31 March 2019, Henan School of Economics (China)

Keynotes : Joshua Aizenman (USC), Lawrence Christiano (Northwestern University) et Randall Wright (University of Wisconsin)

📍 <http://www.infer-research.eu>

📍 <http://www.appliedmacro.org>

21th INFER Annual Conference

5-7 June 2019, Vrije Universiteit Brussels (VUB) (Belgium)

📍 <http://www.infer-research.eu>

Publications récentes

articles publiés dans les revues à comité de lecture

AHAMADA I., KIRAT D. (2018), Non-linear Pass-Through of the CO2 Emission-Allowance Price onto Wholesale Electricity Prices, *Environmental Modeling and Assessment*, 23, 497-510.

ARIU A., BIEWEN E., BLANK S., GAULIER G., GONZÁLEZ M.J., MEINEN P., MIRZA D., MARTÍN C., TELLO P. (2019), Firm Heterogeneity and Aggregate Business Services Exports: Micro Evidence from Belgium, France, Germany and Spain, *World Economy*, 42(2), 564-589.

BAUDASSE T., HORUCKOVA M. (2019), Is there a trilemma of energy policy. A theoretical and empirical approach, *The Economic Research Guardian*, 9(1), 2-34.

BENKRAIEM R., LAHIANI A., MILOUDI A., SHAHBAZ M. (2018), New Insights Into the US Stock Market Reactions to Energy Price Shocks, *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 56, 169-189.

BENKRAIEM R., LAHIANI A., MILOUDI A., SHAHBAZ M. (2019), The Asymmetric Role of Shadow Economy in the Energy-Growth Nexus in Bolivia, *Energy Policy*, 125, 405-417.

BENOIT S., HURLIN C., PERIGNON C. (2019), Pitfalls in Systemic Risk Scoring, *Journal of Financial Intermediation*, 38, 19-44.

BOUCHER C., TOKPAVI S. (2019), Stocks and Bonds: Flight-to-Safety for Ever?, *Journal of International Money and Finance*, 95, 27-43.

BOURI E., GUPTA R., LAHIANI A., SHAHBAZ M. (2018), Testing for Asymmetric and Nonlinear Short- and Long-run Relationships Between Bitcoin, Aggregate Commodity and Gold Prices, *Resources Policy*, 57, 224-235.

CHEN Z., VOIA M.C. (2018), Short-Term and Long-Term Margins of International Trade: Evidence from the Canada-Chile Free Trade Agreement, *Frontiers of Economics in China*, 13, 93-115.

De SOUSA J., MIRZA D., VERDIER T. (2018), Terrorism Networks and Trade: Does the Neighbour Hurt?, *European Economic Review*, 107, 27-56.

DIRER A., ENNAJAR-SAYADI R. (2019), How Price Elastic is the Demand For Retirement Saving?, *Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practices*, 44, 102-122

GAVARD C., KIRAT D. (2018), Flexibility in the Market for International Carbon Credits and Price Dynamics Difference with European Allowances, *Energy Economics*, 76, 504-518.

HUE S., LUCOTTE Y., TOKPAVI S. (2019), Measuring network systemic risk contributions: A leave-one-out approach, *Journal of Economic Dynamics & Control*, 100, 86-114.

GARCIA REVELO J.D., LEROY A., LUCOTTE Y. (2018), Les politiques macroprudentielles : enjeux et défis, *Revue Française d'Économie*, 33(4), 127-174.

JACHO-CHAVEZ D., PETRUNIA R., SABETTI L., VOIA M.C. (2018), Assessing Credit Risk in the Automated Clearing Settlement System, *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 238, 353-369.

JAILLET P., POLLIN J.P. (2018), Les politiques monétaires après la crise (suite et fin), *Revue Française d'Économie*, 33(4), 117-125.

KUNDHI G., VOIA M.C. (2018), Bootstrap Bias Correction for Average Treatment Effects with Inverse Propensity Weights, *Journal of Statistical Research*, 52(2), 187-200.

LEVIEUGE G. (2018), La politique monétaire doit-elle être utilisée à des fins de stabilité financière ?, *Revue Française d'Économie*, 33(3), 63-104.

NAWAZ K., LAHIANI A., ROUBAUD D. (2019), Natural Resources as Blessings and Finance-Growth Nexus : A Bootstrap ARDL Approach in an Emerging Economy, *Resources Policy*, 60, 277-287.

ONORI D. (2018), Optimal growth, debt dynamics and welfare under GDP-based collaterals, *Macroeconomic Dynamics*, 22, 1905-1936.

SHAHBAZ M., LAHIANI A., ABOSEDRA S., HAMMOUDEH S. (2018), The Role of Globalization in Energy Consumption : A Quantile Cointegrating Regression Approach, *Energy Economics*, 71, 161-170.

Publications à paraître

AVALLONE N., CHEDOR S., RABAUD I. (2019),

Les déterminants du commerce international de technologie désintégrée : une approche par les équations de gravité, *Revue Française d'Économie*.

BERNARD J.T., CHU B., KHALAF L., VOIA M.C. (2019),

Non-standard Confidence Sets for Ratios and Tipping Points with Applications to Dynamic Panel Data, *Annals of Economics and Statistics*.

EL HADRI H. MIRZA D., RABAUD I. (2018),

Natural Disasters and Countries' Exports: New Insights from a New (and an Old) Database, *World Economy*.

FERREIRA C., TURCU C. (2019), Recent Challenges of the European Integration, *International Economics and Economic Policy*, <https://doi.org/10.1007/s10368-019-00435-4>.

FERRIS S., VOIA M.C. (2018), Political Parties in Canada: What determines their entry, exit and the duration of their lives?, *Party Politics*, <https://doi.org/10.1177/1354068818793659>.

KARIMI M., VOIA M.C. (2018), Empirics of Currency Crises: A Duration Analysis Approach, *Review of Financial Economics*. DOI: 10.1057/s41294-018-0081-5.

NOUIRA R., HADJ AMOR T., RAULT C. (2018), Oil price fluctuations and exchange rate dynamics in the MENA region: Evidence from Non-Causality-in-Variance and Asymmetric Non-Causality Tests, *Quarterly Review of Economics and Finance*, <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.07.011>.

NUNEZ-ROCHA T., TURCU C. (2018), « Trade in fuels and environmental regulation: a two-sided story », *Comparative Economic Studies*. DOI: 10.1057/s41294-018-0081-5.

Contributions à ouvrages et rapports

> BANULESCU-RADU D., DUMITRESCU E. (2019), Risk Prediction in a Realized GARCH Copula framework, in Chevallier and al. (eds), *Handbook of Applied Financial Econometrics*, vol.2, Rootledge, UK, à paraître.

> BANULESCU-RADU D., FERRARA L., MARSILLI C. (2019), Prévoir la volatilité des taux de change à l'aide d'un modèle à mélange de fréquences, in *Les Prévisions sur les marchés financiers*, Economica, Paris, à paraître.

> GALLAIS-HAMONNO G., RIETSCH C. (2018), Lorenzo Tonti, Chap.2, in Hellwege P. (ed.) *The Past, Present and Future of Tontines*, Comparative Studies in the History of Insurance Law, vol.2, Duncker & Humblot, Berlin, 19-48.

> GALLAIS-HAMONNO G., RIETSCH C. (2018), Financial Engineering in the 17th and 18th Centuries – Tontines in England, France and Ireland, Chap.3, in Hellwege P. (ed.) *The Past, Present and Future of Tontines*, Comparative Studies in the History of Insurance Law, vol.2, Duncker & Humblot, Berlin, 49-78.

> KAVAND H., VOIA M.C. (2018) Estimation of health care demand and its implication on income effects of individuals, in W.H. Green et al. (eds), *Productivity and Inequality*, Springer, 275-304.

Ouvrages

Directions d'ouvrages Éditons spéciales de revue

➤ **RINGUEDE S.,**
**SAS - introduction
au décisionnel :
du data management
au reporting,**
4^{ème} Edition,
Eyrolles, 650 p.

Ce livre présente le socle de connaissances communes à tous les utilisateurs de SAS, le progiciel d'informatique décisionnelle le plus utilisé au monde. Il traite tout particulièrement les fonctionnalités de Base SAS, module au cœur du système SAS. Pédagogique et complet, il peut servir aussi bien de guide d'initiation pour les utilisateurs débutants que d'ouvrage de référence pour les utilisateurs plus expérimentés.

➤ **LABIE M.** (Université de Mons, Belgique) et **MONTALIEU T.** ont assuré la coordination du numéro 185 (2019/1) de la revue *Mondes en Développement*.

Ce numéro propose un dossier « Microfinance et inclusion financière » dans lequel cinq articles témoignent de l'actualité des questionnements sur le fonctionnement des institutions de microfinance et de leur rôle dans le processus d'inclusion financière des populations pauvres. Les études de cas concernent ici les pays d'Afrique subsaharienne et la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Jude Eggoh a également contribué au numéro.

➤ Sous la direction de **KOMAT A.** (Université Hassan II, Casablanca), **LELART M.** et **MOURJI F.** (Université Hassan II, Casablanca), *La microfinance contemporaine - Le financement de la microfinance*, PURH, 384 p.

Cet ouvrage est le troisième d'une collection « Microfinance contemporaine » ouverte par l'Association internationale des chercheurs francophones en microfinance (AICFM). Ce volume reproduit une sélection de contributions présentées aux journées du réseau à Casablanca. Le thème central en était le financement de la microfinance. Beaucoup d'institutions

participent au financement des très petites entreprises dans les économies du sud mais subissent également des contraintes de ressources qui les conduisent parfois à emprunter elles-mêmes. Michel Lelart, Thierry Montalieu et Christian Rietsch ont contribué à l'ouvrage collectif.

➤ **JAILLET P.** (Chercheur associé à l'IRIS) et **POLLIN J.P.** ont assuré la coordination du numéro 2018/3 (vol.33) de la *Revue Française d'Economie*.

Ce numéro spécial était consacré aux politiques monétaires après la crise. Huit articles offrent un panorama complet des enjeux associés aux politiques monétaires contemporaines qu'il s'agisse de stabilité financière ou d'autonomie des banques centrales. Outre l'introduction coécrite par Jean-Paul Pollin, on notera la contribution de Grégory Leveuge.

Contrats de recherche

> MSH Val de Loire

1) **Projet Réglementation Environnementale et Commerce de Ressources Naturelles.**

Le projet se donne comme objectifs, d'une part, de construire une nouvelle génération de base de données sur la réglementation environnementale, et, de l'autre, d'utiliser celle-ci dans la modélisation de l'impact de la réglementation environnementale sur l'exploitation et la commercialisation des ressources naturelles. Le LEO est le porteur du projet avec comme partenaires *Laboratoire Ligérien de Linguistique* et le *Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans* pour l'Université d'Orléans, le laboratoire *Lieux, Identités, eSpaces et Activités* (Université de Corse et CNRS) et le département *Management & Economics* de l'Université Witten-Herdecke (Allemagne).

Responsable Scientifique. **Thaïs Nunez Rocha**. Financement accordé pour €5.000.

2) **Détection de la Fraude et Lutte contre le Blanchiment d'Argent Une Approche Pluridisciplinaire : Data Science, Économie et Droit.**

Le projet *RedFlag* constitue une opportunité majeure de construire au sein de la MSH une équipe de travail multidisciplinaire et internationale réunissant des spécialistes en économie, économétrie, data science et droit autour des problématiques de la lutte contre la fraude financière et le blanchiment. Ce groupe de travail sera piloté par Mme **Denisa Banulescu-Radu**, maître de conférences en économie (LEO), prix de thèse (2015) de la Fondation Banque de France et prix Jeune Chercheur (2016) de l'Autorité des Marchés Financiers.

Le groupe de travail sera constitué d'enseignants-chercheurs issus du Laboratoire d'Economie d'Orléans (LEO), du Centre de Recherche Juridique Pothier (CRJP) et de l'Université KU Leuven en Belgique.

Contrats de recherche

> APR Régional

Deux projets auxquels participe le LEO (Xavier Galiègue, Djamel Kirat) ont été pré-sélectionnés dans le cadre de l'APR régional 2019. Leur sélection sera définitive d'ici juillet 2019.

Le projet Biofertil, piloté par le Laboratoire de Biologie des Ligneux et Grandes Cultures (LBLGC), porte sur l'utilisation en grande agriculture du Biochar, amendement résultant de la pyrolyse de la biomasse. Utilisé comme amendement il permet de diminuer les besoins des sols en intrants (fertilisants, pesticides) tout en réduisant le relâchement de gaz à effet de serre et leur lessivage. BIOGERTIL réunit le LBLGC, la coopérative agricole AXEREA, la Chambre d'Agriculture du Loiret, et Jacobi Carbons (producteur régional de Biochar). La contribution du LEO portera sur l'évaluation économique des gains tirés du Biochar en termes de prix du carbone évité, et des freins et leviers liés à son déploiement. Elle aboutira à définir un dispositif incitatif nécessaire à l'adoption de ce nouvel amendement, et à en évaluer le potentiel régional.

Le projet CO₂SERRE, piloté par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), porte sur la possibilité de stockage géologique transitoire du CO₂ en vue de son utilisation pour forcer la croissance des plantes dans des serres. Il s'agit d'étudier l'ensemble des étapes de ce procédé de Capture, Stockage et Utilisation du Carbone (CCUS), dans deux études de cas portant sur la combustion de biomasse et la production de bioéthanol à partir de betterave sucrière. Il associe Agreentech Valley, le Centre de Vulgarisation et Etudes Techniques Maraichères de la région Orléanaise (CEVTMO), Cristal Union, Dalkia Biomasse Orléans et Centre.Sciences. Le LEO évaluera la viabilité économique du projet à partir d'une analyse technico-économique du projet, qui permettra d'en déduire une valeur du CO₂ évité, et qui servira de base de comparaison avec les résultats obtenus dans d'autres contextes.

> LABEX VOLTAIRE

Le LABex VOLTAIRE a obtenu sa reconduction pour une nouvelle période de 5 ans à partir de 2021. Le LEO Contribuera à VOLTAIRE-2 sur chacun de ses 3 « Working Packages » portant sur le sous-sol profond (économie des ressources minérales, CCS), sur les échanges terre-atmosphère (économie circulaire, économie de l'adaptation au changement climatique, économie des réglementations environnementales) et sur l'atmosphère (économie du changement climatique, formalisation du prix de l'énergie et du CO₂).

Relations internationales

Professeurs invités

➤ **Volker Nitsch** (Université de Darmstadt) est venu en professeur invité du 11 au 15 février dernier. À cette occasion, il a donné un cours sur "Intermediate Trade" en M1 International Economics.

➤ **Mehmet Pinar** (Edge Hill University) est venu en professeur invité du 17 au 30 juin dernier. À cette occasion, il a présenté en séminaire de recherche son papier intitulé "**Democracy in the neighborhood and Foreign Direct Investment**".

Stages de recherche

- Bourse doctorat ERASMUS à LEO pour la doctorante **Daniela Balutel** de A.I. Université Cuza de Iasi de novembre 2018 à février 2019.
- Bourse doctorat Eiffel pour la doctorante **Daniela Balutel** de A.I. Université Cuza de Iasi, 2019 pour une cotutelle avec le LEO (Marcel Voia).
- **Capucine Chapel** effectue un stage de recherche au LEO du 20 mai au 19 juillet 2019. Son sujet de stage : « Accords commerciaux avec des clauses environnementales, production et commerce de ressources minières ».
- **José Garcia**, doctorant au LEO, a effectué un visiting scientifique de 3 mois (du 1^{er} mars au 31 mai) à la Direction des Etudes Monétaires et Financière de la Banque de France, au sein du service de Recherche en Finance. Ce séjour de recherche lui a permis de découvrir le quotidien des économistes qui travaillent sur les questions monétaires et financières à la Banque de France, et qui sont en charge de la préparation des conseils des gouverneurs qui se tiennent toutes les 6 semaines à la Banque Centrale Européenne. Il a pu discuter de ses travaux de recherche avec des économistes de différentes directions, dont ceux de la Direction de la Stabilité Financière, ainsi qu'avec des chercheurs étrangers, nombreux à venir en visiting à la Banque de France. Enfin, il a assisté à de nombreux séminaires de recherche, animé par des économistes internes ou venant d'autres institutions ou universités étrangères. Une expérience riche en découverte et en rencontres, qui lui auront permis à José de se familiariser avec l'environnement d'une Banque Centrale, et de nouer de nombreux contacts et de recueillir de précieux conseils pour sa thèse.

Invitations

- **Marcel Voia** a effectué une mission comme Conseiller spécial du département des devises à la Banque du Canada (mars 2019).
- **Djamel Kirat** : invitation (Visiting) au Centre de Recherche en Économie Appliquée du Développement (CREAD) d'Alger, Février 2019.
- **Djamel Kirat** : invitation à la table ronde sur la "Transition énergétique" dans le cadre d'une conférence internationale sur "La dualité de la production de l'énergie électrique en Algérie : Entre ressources fossiles et ressources renouvelables" organisée par l'Université de Béjaïa (Algérie), 12-13 novembre 2018.

Études doctorales

Thèses soutenues

- **Michael Richard - 9 mai 2019** « Evaluation et validation des prévisions en loi » sous les directions de Christophe Hurlin et Jérôme Collet (EDF).
- **Rita Der Sarkissian - 14 juin 2019** « L'utilisation de l'information géospatiale comme outil d'aide à la réduction des risques de catastrophe ; Etudes de cas du gouvernorat de Baalbek-Hermel/Liban. » sous les directions de Jean-Marc Zaninetti et Chadi Aballah (CNRS Liban).

Nouvelles inscriptions en doctorat

- **Inessa Benchoar** qui a validé un Master 2 EIPMC (Economie Internationale, Politiques Macroéconomiques et Conjoncture) à l'université Paris Nanterre.
- **Pauline Avril** qui a validé son Master 2 Analyse Economique du Développement à l'École d'Economie de l'Université Clermont-Auvergne.

Insertion des nouveaux doctorants

- **Marie-Pierre Hory** a été recrutée en mai 2019 au sein de l'ISC Paris-Campus Orléans. Elle assure le poste de responsable pédagogique.
- **Hajare El Hadri** a obtenu un post-doc au CERDI et reprend un projet de recherche qui s'inscrit dans l'IDEX/ISITE CAP 20 -25 : "Risques de catastrophes naturelles et à la vulnérabilité économique" et il se situe au CERDI à l'Université Clermont Auvergne (UCA).
- **Reda Marakbi** a obtenu un poste de Maître de conférences à l'Université d'Artois, site d'Arras, rattaché au LEM (Lille Economie et Management).
- **Leonardo Calcagno** travaille en tant que membre de cabinet de l'auditrice générale de la Nation María Graciela de la Rosa à l'Audit Général de la Nation à Buenos Aires, en Argentine.

Habilitation à diriger les recherches

- **Fateh Belaid - 20 juin 2019** « La transition énergétique : les enjeux et les défis de la maîtrise de la demande énergétique » sous la direction de Christophe Rault.

→ La vie du LABO

› L'Association internationale des chercheurs francophones en microfinance (AICFM), présidée par Michel LELART et hébergée par le LEO, bénéficie dorénavant du statut de membre titulaire de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) par une décision du 30 novembre dernier. Elle y côtoie ainsi de grandes institutions qui participent au rayonnement de la francophonie tant sur la plan scientifique que sur celui de la formation. Cela renforce sa visibilité et lui permettra de pérenniser ses actions.

AICFM
Association Internationale
des Chercheurs Francophones
en Microfinance

Les Masters de l'IEO

STAGES ACCUEILLIS AU LEO

- › **Andreea Draghici** - 1^{er} juin au 31 septembre 2019 « Havres de pollution et récupération des métaux sur les bateaux en fin de vie ; revue de la littérature sur les questions environnementales, collecte et analyse des données liées à la réglementation et au recyclage au niveau international, en exploitant différentes bases de données et en mobilisant une modélisation économétrique, interprétation des résultats ».
- › **Sébastien Saurin** - du 20 mai au 19 juillet 2019 « Découverte du métier de chercheur ».
- › **Mamadou Sacko** - du 3 juin au 30 août 2019 « Appariement des données du panel social européen sur les attitudes envers l'immigration en Europe avec les données d'incidents terroristes à partir de la base GTD ».
- › **Prudence Fanou** - du 3 juin au 2 août 2019 « Impact des découvertes de ressources naturelles sur les principaux agrégats macroéconomiques – Construire et harmoniser la base de données. Un travail essentiellement sur les données concernant la découverte et la production de métaux précieux et semi-précieux ».
- › **Yrkamba Amakoue** - du 4 juin au 26 juillet 2019 « Collecter les données de taxes accises (taxes sur le vin) partout en Europe et dans d'autres pays Hors Europe quand elles existent ».
- › **Arrouna Keita** - 3 juin au 3 août 2019 « Construction de base de données sur les accords et traités environnementaux pour évaluer l'impact des traités sur la production de ressources fossiles ».
- › **Georges Daher** - du 3 juin au 3 août 2019 « Emissions fossiles et politiques internationales [...] Une recherche plus approfondie vise à étudier l'évolution des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur de l'énergie (gaz, charbon, pétrole) au niveau mondial ».

agenda

Conférence

**Du 17 au 20
octobre 2019**

Thematic conference of the GDRE money, banking, and finance

20 years already: State of the art
and perspectives of the Euro Zone.

Location: Alexandru Ioan Cuza
University, Iasi, Romania, from
17th to 20th of October 2019.

Conference co-organized with the
11th GEBA Conference (Globalization
and Higher Education in Economics
and Business Administration,
GEBA 2019) and in partnership
with INFER (International Network
for Economic Research).

Workshop

18 et 19 octobre 2019

INFER Workshop on Agritech Economics

*International Network for Economic
Research* and the *Global Institute
for Agri-Tech Economics* at Harper
Adams University jointly organize
the *INFER Workshop on Agri-Tech
Economics*.

The workshop will take place
on **October 18-19, 2019**, in **Newport**
(United Kingdom). The organizers are
happy to welcome a distinguished
keynote speaker:

Prof. Jess M Lowenberg-DeBoer.

The deadline for paper submission
is **August 15, 2019.**

For more information regarding
this event, please, read the extended
Call for Papers [here!](#)

Workshop

14 et 15 novembre 2019

INFER Workshop on energy and environmental policies: new macro-financial implications

*International Network for Economic
Research and the Research Center
in Engineering and Management
at Politehnica University of Timisoara*
will jointly organize the Workshop
on Energy and environmental policies
that will take place on November
14-15, 2019 in Timisoara (Romania).
The organizers are welcoming
distinguished keynote speakers:
Prof. Anastasios Xepapadeas (Athens University
of Economic and Business).

The deadline for paper submission
is **September 1, 2019.**

For more information, you can visit
the workshop [website!](#)

Workshop

22 novembre 2019

INFER Workshop on new challenges for fiscal policy

*International Network for Economic
Research, Research in Economics
and Mathematics and Lisbon School
of Economics and Management*
jointly organize the Workshop
on New Challenges for Fiscal Policy
that will take place on **November 22,
2019** in **Lisbon** (Portugal). Distinguished
keynote speaker is invited:
Vítor Constâncio (Former European
Central Bank Vice President,
Universidade de Lisboa).

The deadline for papers submission
is **September 15, 2019.**

You can find more information about
this event in the Call for Papers [here!](#)

For further updates, you can visit
the workshop webpage [here!](#)

Workshop

29 novembre 2019

Workshop pluridisciplinaire "économie circulaire"

Organisé au LEO, à Orléans,
dans le cadre du contrat "économie
circulaire et havres de pollution"
financé par la MSH Val de Loire.

Journées

9-10-11 décembre 2019

VIII^{èmes} journées internationales de la Microfinance 2019 au Bénin

Université d'Abomey-Calavi au Bénin

« MICROFINANCE ET INNOVATIONS :
un regain de dynamisme
de la finance inclusive ? »

Organisées par l'Association
l'AICFM (Association Internationale
des Chercheurs Francophones
en Microfinance) en collaboration
avec le Centre d'Etudes,
de Formation et de Recherche
en Développement (CEFRED)
de l'Université d'Abomey-Calavi
de Cotonou au Bénin.

📞 [appel communication-BENIN](#)